

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 602 sahifa.

2025-yil, 15-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'yidinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQ TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIYAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJIY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA DLYA RYNKA TRUDA UZBEKISTANA.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'lqin Shokirovich	

O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI

Ergashev To'liqin Shokirovich

BuxDU Iqtisodiyot kafedrası dotsenti

i.f.f.d(PhD)

t.sh.ergashev@buxdu.uz

ORCID: 0009-0007-4194-2853

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston sharoitida kadrlar tayyorlash menejmenti amal qilishi, jumladan, uning innovasion tadbirkorlik faoliyati bilan o'rtasidagi o'zaro iqtisodiy aloqadorligini ta'minlash usullari va turlari tahlil qilingan. Jumladan, kadrlar tayyorlash menejmenti amal qilishi asosida innovasion tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish imkoniyatlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: menejment, kadrlar tayyorlash, kadrlar tayyorlash menejmenti, kasbiy kompetentlik, oliy ta'lim xizmatlari, mehnat bozori, ta'lim tizimi, innovatsiya, innovasion faoliyat, tadbirkorlik, innovasion taadbirkorlik.

Abstract. The article analyzes the implementation of personnel training management in the conditions of Uzbekistan, including the methods and types of ensuring its economic interdependence with innovative entrepreneurial activity. In particular, the possibilities of developing innovative entrepreneurial activity based on the implementation of personnel training management are identified.

Key words: management, personnel training, personnel training management, professional competence, higher education services, labor market, education system, innovation, innovative activity, entrepreneurship, innovative entrepreneurship.

Аннотация. В статье анализируется реализация управления подготовкой кадров в условиях Узбекистана, включая методы и формы обеспечения его экономической взаимосвязи с инновационной предпринимательской деятельностью. В частности, выявляются возможности развития инновационной предпринимательской деятельности на основе реализации управления подготовкой кадров.

Ключевые слова: управление, подготовка кадров, управление подготовкой кадров, профессиональные компетенции, услуги высшего образования, рынок труда, система образования, инновации, инновационная деятельность, предпринимательство, инновационное предпринимательство.

KIRISH

Kadrlar tayyorlash menejmenti global darajada yildan yilga takomillashib, mehnat bozorida yuqori malakali kadrlarga bo'lgan talabni qondirishning samarali usullarini amaliyotga joriy etilishi hisobiga murakkablashib borayotgan jarayonlardan hisoblanadi. Bugungi kunda qadar iqtisodiy fanda kadrlar tayyorlash menejmentining amal qilish turlari ta'lim xizmatlari ko'rsatish usullarining o'zaro mutanosiblikda qo'llanilishidagi nisbatlarning o'zgarishi asosida shakllanganligi ko'p sonli ilmiy tadqiqotlarda o'z isbotini topgan.

Yangi O'zbekiston sharoitida iqtisodiy munosabatlarning liberallashtirishi tadbirkorlik sub'yektlarining innovasion faolligini oshirib, mehnat bozorida kasbiy kompetentlik talablarini takomillashishiga olib kelmoqda. Ushbu tendensiyalar mamlakat kadrlar tayyorlash menejmentida oliy ta'lim xizmatlari bilan mehnat bozorlari o'rtasidagi o'zaro integratsion munosabatlarni chuqurlashtirish bilan birgalikda, innovasion tadbirkorlik sub'yektlarining kadrlar va innovasion ehtiyojlari ta'minoti samaradorligini oshirish zaruriyatini uyg'otadi. Bu esa mamlakat kadrlar tayyorlash menejmenti amal qilish mexanizmlarini takomillashtirishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotda ilk bor U. Petti, A. Smit, D. Rikardo, D.S. Mil kabi klassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan mehnat bozorining rivojlanish xususiyatlari, jumladan, mamlakatdagi aholining bandligi, ishchi kuchi sifatini oshirish, ishsizlik muammolari tadqiq etilgan hisoblanadi. Jumladan, U. Petti fikricha, ishlab chiqarish jarayonlarida boylikning yaratilishida mehnat hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.[1] Shunga o'xshash ilmiy qarashlar A. Smit ilmiy tadqiqotlarida ham o'z aksini topgan holda, olim tadqiqotlarida ishchilar o'rtasidagi ish o'rniga ega bo'lish borasidagi erkin raqobat kurashlari ularning ishchi kuchi sifatidagi ijobiy o'zgarishlarga olib keladi.[2]

Neoklassik iqtisodiy maktab vakillari tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarda ham ishchi kuchi sifatini oshirish bo'yicha qator ilmiy qarashlar shakllangan. Jumladan, A. Marshall tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda "yuqori mehnat toifasi"ga ega bo'lgan insonlarning mehnat bozorida raqobatbardoshligi yuqori hisoblanishi to'g'risidagi ilmiy qarashlar shakllanganligi ahamiyatga molik. Olim fikricha, insonlarga ko'rsatilayotgan ta'lim xizmatlarda ulardagi individual inson kapitalini shakllanishi va to'planishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan holda, ishchi kuchidagi ko'plab ijobiy fazilatlarining rivojlanishiga sabab bo'ladi.[3]

Tahlillarga ko'ra, A. Marshall ilmiy qarashlarining o'ziga xos xususiyati shundaki, u bilimlarni ishlab chiqarish munosabatlarini harakatga keltiruvchi kuch sifatida baholaganligidir.

P.Druker "ish bilimlari" muomalaga kiritar ekan, keyinchalik "bilimlar jamiyati"da bazis iqtisodiy resurs kapital, tabiiy resurslar yoki ishchi kuchi emas, balki bilimlar deb tasdiqlagan. U "bilimlar hal qiluvchi resurs va dominantga bo'linib, ehtimol tutilgan raqobat ustunligining yagona manbaiga aylanadi"[4] deb ko'rsatgan.

Amerikalik iqtisodchi E. Denison[5] Amerika iqtisodiyotini tubdan o'rganib chiqdi. Denison fikriga ko'ra inson kapitaliga yo'naltirilayotgan xarajatlar faktori birlamchi omil emas, balki ularning natijaviy sifat ko'rsatkichlari iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biridir. Denison 1929-1982 yillar oralig'idagi Amerika iqtisodiyotini tahlil qiladi va iqtisodiyotda ishchi kuchi sifatini yuqori o'ringa qo'yadi.

R. Solou[6] texnologiyani sifat jihatidan takomillashtirish, shuningdek, hodimlarning malakasini oshirish dastgohlar va fabrikalar sonini ko'paytirishga qaraganda ancha samaraliroq ekanligini asoslaydi. Uning fikricha, asosiy vositalarni ilmiy – tadqiqot va tajriba – konstruktorlik ishlanmalarini rivojlantirishga yo'naltirish samarali iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.

Yuqorida tahlil etilgan iqtisodiy nzaariyalar kadrlar tayyorlash menejmentida oliy ta'lim xizmatlari bilan mehnat bozori o'rtasidagi o'zaro aloqadorliklar tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi hisobiga ular tomonidan yaratilayotgan ish o'rinlari kesimidagi kasbiy kompetentlik talablarini takomillashib borganligini ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida mamlakatda innovasion tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi mehnat bozorida mavjud ish o'rinlari kesimidagi kasbiy kompetentlik talablarini o'zgarishi bilan birgalikda, yangi mutaxassisliklar va kasblar bo'yicha talablarni shakllanishiga olib keladi. Shu sababli, kadrlar tayyorlash menejmentida tadbirkorlik faoliyatini innovasion rivojlanish salohiyatidan samarali foydalanish imkonini beruvchi mutaxassislarni tayyorlashda oliy ta'lim bilan mehnat bozorlari o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik, jumladan, oliy ta'lim muassasalarining ish beruvchilar bilan kadrlar ta'minoti, hamda innovatsion ehtiyojlari bo'yicha o'zaro hamkorlik aloqalarini rivojlantirish talab etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida guruhlash, tizimli yondashuv, nazariy va amaliy o'rganish, induksiya va deduksiya, analiz va sintez, qiyosiy tahlil usullari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'rganishlarga ko'ra, bugungi kunda jahon amaliyotida kadrlar tayyorlash menejmenti amal qilishida ta'lim xizmatlari auditoriyada o'qitish, onlayn o'qitish (e-L – e-Learning) ish jarayonida o'qitish (OJT – On the Job Training), keys metod, rolli o'yinlar (RP – Role-Play), seminar va vorkshoplar kabi usullar orqali ko'rsatilishi, hamda ular quyidagi tartibda izohlanishi aniqlandi:

birinchi usul bu kadrlar tayyorlash menejmenti shakllanishining dastlabki bosqichlaridan boshlab to bugungi kunga qadar amal qilib kelayotgan ta'lim xizmatlari ko'rsatishda eng keng tarqalgan an'anaviy hisoblangan auditoriyada o'qitish hisoblanadi. Bunda tegishli soha vakili, mutaxassisi, yoki professor-o'qituvchilar tomonidan belgilangan auditoriyada ma'ruza shaklida ma'lumotlar tarqatiladi va bu klassik yondashuv asosida nazariy bilimlarni uzatishga asoslangan bo'ladi. Ma'ruza shaklida ta'lim berish jarayonlari bir taraflama faollikka asoslangan bo'lib, bunda ko'proq ma'ruzachi o'z nazariy bilimlari bilan auditoriyada ishtirok etayotgan ta'lim xizmatlari iste'molchilarini tanishtiradi. Bu turdagi usul asosida kadrlar tayyorlash menejmentida ta'lim xizmatlari ko'rsatilishini tashkil etish nisbatan osonligi va bir vaqtning o'zida katta auditoriyani qamrab olish imkoniyati mavjud ekanligi bilan xarakterlanadi. Bunda ko'proq nazariy bilimlarni berishga ustuvorlik qaratilib, amaliyot

bilan uzilishlar ko'zga tashlanishi, shu bilan birgalikda, auditoriya vaqti davomiyligi qanchalik uzoq bo'lsa, ta'lim xizmatlari iste'molchilarining berilayotgan akademik bilimlarni qabul qilish samaradorligi pasayishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Bu esa kadrlar tayyorlash menejmenti samaradorligiga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Shu sababli, taraqqiy etgan mamlakatlarda amal qilayotgan kadrlar tayyorlash menejmentida auditoriyada tashkil etiladigan o'qitish jarayonlari ko'rsatilayotgan ta'lim xizmatlarining past salmoqdagi ulushini tashkil etadi;

ikkinchi usul onlayn o'qitish (e-Learning) hisoblanib, ayrim manbalaarda masofaviy o'qitish deb ham ataladi. Ushbu usul kadrlar tayyorlash menejmenti tizimiga dastlab individual tartibda ta'lim xizmatlari ko'rsatish amaliyotida qo'llanilishi bilan kirib kelib, "Covid-19" inqirozi sharoitida umumiy tartibda ta'lim xizmatlari ko'rsatish amaliyotida keng qo'llanilganligi bilan xarakterlanadi. Ushbu usul an'anaviy hisoblangan auditoriyada o'qitish usuliga nisbatan tezkorligi, interaktivligi, vaqt va makon tanlamasligi kabi xususiyatlari hisobiga ta'lim xizmatlaridan foydalanuvchilar uchun qulayligi bilan ajralib turadi. Shu bilan birgalikda, ushbu usul kadrlar tayyorlash menejmenti amal qilishining kam xarajatli (LM – Lean Management) usuli sifatida baholanadi. Mazkur usul orqali ta'lim xizmatlari ko'rsatish amaliyotini tashkil etishda turli video darsliklar, vebinarlar yordamida masofadan o'qitish mumkin bo'ladi. Jumladan, ushbu usul kadrlar tayyorlash menejmentida nazoratni amalga oshirish bilan birgalikda, ta'lim oluvchilarni rag'batlantirish bo'yicha tegishli choralarning kam qo'llanilishi hisobiga samaradorlik ko'rsatkichiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin hisoblanadi;

kadrlar tayyorlash menejmenti amal qilishida ta'lim xizmatlari ko'rsatishning ish jarayonida o'qitish (OJT – On the Job Training) usuli korxonada hodimlarini ish o'rnidan ajralmagan holatda "ustoz-shogird" tamoyili asosida yuqori malakali usta, yoki yuqori lavozimdagi mutaxassis tomonidan kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'rgatish orqali namoyon bo'lib, avvalgi usullarga nisbatan ta'lim xizmatlari ko'rsatishning amaliy yo'naltirilganligi bilan xarakterlanadi. Shu bilan birgalikda, ushbu usul ta'lim xizmatlari iste'molchilariga aniq kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishlari, tezkor moslashuvchanlik va yuqori samaradorlikka erishish imkoniyatlari kengayishi bilan manfaatli hisoblanadi. Ushbu usuldan kadrlar tayyorlash menejmentida amaliy foydalanish uchun oliy ta'lim muassasalari bilan ish beruvchilar o'rtasida kadrlar tayyorlash bo'yicha o'zaro hamkorlik aloqalari o'rnatilgan bo'lishi talab etiladi;

kadrlar tayyorlash menejmentida ta'lim xizmatlarining keys metod usuli asosida tashkil etilishi iste'molchilarda tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish ko'nikmalarini haqiqiy muammo (keys) tahlilini amalga oshirish asosida uni samarali hal etish bo'yicha tegishli loyihalarni ishlab chiqishlari, hamda loyiha muallif o'z ishlab chiqqan mummoni hal etishga qaratilgan loyihani himoya qilishi bilan foydali hisoblanadi. Ushbu usulni amaliyotda qo'llashda real voqe'lik sharoitida tegishli keyslarni ishlab chiqish uchun ma'lum bir vaqt sarfi talab etilishi bilan bog'liq muammolar mavjud;

kadrlar tayyorlash menejmentida rol o'yinlari (RP – Role-Play) usuli orqali ta'lim xizmatlari ko'rsatilishi iste'molchilarning ijtimoiy-axloqiy sifatlari bo'yicha kasbiy kompetentligini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda ta'lim xizmatidan foydalanuvchilar ish jarayonida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli holatlar, jumladan, muammoli vaziyatlarni rollarni o'zaro taqsimlash asosida namoyon qilib, o'zaro muloqot yuritish, mavjud psixologik holatga moslashish ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda, ushbu usulni amaliyotda qo'llashda barcha ishtirokchilar birdik faol darajada qatnashmasliklari bilan bog'liq muammolar mavjud hisoblanadi;

seminar va vorkshoplar usuli kadrlar tayyorlash menejmentida ta'lim xizmatlarini aniq mavzudagi amaliy muammoni hal etish bo'yicha yechimlarni ta'lim jarayoni qatnashuvchilari o'zaro birgalikda, interaktiv usulda amaliy mashg'ulot, seminar shaklidagi mashg'ulotlar ko'rinishida ishlab chiqishlariga asoslanadi. Bunda o'zaro hamkorlikda ishlash bo'yicha hodimlarning ijtimoiy-axloqiy sifatlari tarkibiga kiruvchi o'zaro hamkorlikda ishlash, guruhda yoki guruh bilan ishlash bo'yicha, hamda innovasion fikrlarni shakllantirish qobiliyatiga xos bo'lgan kasbiy kompetentligini rivojlantirishga erishiladi. Ushbu usuldan foydalanishda professional trenerlarni jalb etish uchun qo'shimcha moliyaviy resurslarga ehtiyoj tug'iladi.

Bugungi kunga qadar ta'lim xizmatlari ko'rsatish usullarining tobora kengayib borishi o'z navbatida ularni o'zaro turli kombinatsiyalarda qo'llash asosida kadrlar tayyorlash menejmenti turlarini shakllanishiga olib kelgan. Iqtisodiy fanda G. Dessler[7], E. Esmerova[8], T. Erikson[9], M. Kannistra[10], A. Tanveyer[11], M.B. Mami[12], T.I. Nzimakve[13], S. Riyesner[14] kabi olimlar tomonidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarida kadrlar tayyorlashning an'anaviy, strategik, kompetensiyaga yo'naltirilgan va innovasion (raqamli) menejmenti kabi turlari o'zaro farqlangan. Kadrlar tayyorlash menejmenti amal qilishining har bir turi ta'lim xizmatlari ko'rsatish amaliyotining ustuvorliklari va ushbu jarayonda qo'llanilayotgan usullar o'rtasidagi kombinatsiyalarning bir biridan o'zaro farqlanishi bilan xarakterlanadi.

Iqtisodiy fanda kadrlar tayyorlash menejmenti turlari amal qilishining o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish borasida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalarni shakllantirishga erishildi:

an'anaviy kadrlar tayyorlash menejmentida ta'lim xizmatlari ko'rsatish asosida ta'lim olayotganlarga tegishli kasb va mutaxassilik bo'yicha belgilangan vazifalarni bajarishi uchun zarur bo'ladigan bazaviy bilimlarni auditoriyada o'qitish usulidan faol darajada foydalangan holda, uzoq muddat davom etadigan

dars mashg'ulotlari, seminarlar va klassik treninglar asosida ko'rsatilishini tashkil etishga asoslanadi. Kadrlar tayyorlash menejmentining an'anaviy turi innovasion tadbirkorlikni rivojlantirishni samarali qo'llab-quvvatlash imkonini bermaydi. Chunki bu turdagi kadrlar tayyorlash menejmenti faqatgina umumiy yondashuvga asoslangan bilimlarni berish bilan cheklanib, maqsad rivojlanish emas, balki hozirgi holatdagi rivojlanish darajasini ushlab turish imkonini beruvchi kadrlarni tayyorlash hisoblanadi. Bunda oliy ta'lim muassasalarida turli ixtisoslik va mutaxassisliklar bo'yicha o'qitiladigan fanlarning mazmuni uzoq yillar mobaynida o'zgarishsiz qoladi va amaliyot bilan bog'liqlik to'liq ta'minlanmagan bo'ladi.

Shu bilan birgalikda, an'anaviy turdagi kadrlar tayyorlash menejmentida bitiruvchilarga taqdim etiladigan diplom va sertifikatlarda ular o'qigan fanlar kesimida o'zlashtirish ko'rsatichlari berilgan bo'lib, kasbiy kompetensiyaning erishilgan holatini tavsiflovchi baholar keltirilmagan bo'ladi. Xuddi shunday mamlakatimiz amaliyotida ham oliy ta'lim va kasbiy ta'lim muassasalari bitiruvchilariga taqdim etilgan diplomlarda ular tomonidan o'qilgan fanlarning o'zlashtirganlik holatini tavsiflovchi reyting yoki baholar tizim aks ettiriladi. Bundan ko'rinib turibdiki, mamlakatda kadrlar tayyorlash menejmentining an'anaviy turi ustuvor ahamiyat kasb etishi bilan xarakterlanadi;

kadrlar tayyorlashning strategik menejmenti milliy iqtisodiyotning uzoq muddatli rivojlanish maqsadlaridan kelib chiqqan holda turli tarmoqlarning kadrlar kompetensiyasiga qo'ygan talablariga mos keladigan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan bo'ladi. Bunda ta'lim tizimida kelajak kasblari bo'yicha tegishli hisobotlar yuritilib, qaysi yilda qasi tarmoq yoki soha uchun qanday kasbiy kompetentlik darajasidagi kadrlarga bo'lgan talab vujudga kelishi bo'yicha ilmiy asoslangan prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqiladi. Prognoz ko'rsatkichlarini ishlab chiqishda milliy iqtisodiyot tarmoqlarida innovatsiyalarni o'zlashtirish va ularni o'zaro uzatish hisobiga sodir bo'ladigan innovasion diffuziya jarayonlarining o'rtacha muddatlaridan kelib chiqib, qisqa va o'rta muddatlarga mo'ljallangan taktik rejalar tuzib boriladi. Bunda kadrlar tayyorlash menejmentida strategik maqsad qisqa va o'rta muddatli maqsadlar "shajaras" asosida amalga oshirilib, muntazam ravishda tuzilgan reja va amaliyotda erishilayotgan natijalar qiyosiy taqqoslanib, tegishli choralarni ko'rish bo'yicha ishlar amalga oshiriladi.

Kadrlar tayyorlashning strategik menejmenti ko'rsatilayotgan ta'lim xizmatlarida individual yondashuvga ustuvorlik qaratib, har bir ta'lim oluvchining mavjud imkoniyati va salohiyatidan kelib chiqqan holda ixtisoslashtirilgan va mentorlik dasturlarini ishlab chiqib, liderlik salohiyatini rivojlantirish asosida mutaxassislarni tayyorlaydi. Mazkur boshqaruv turida iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari kutilgan, ya'ni prognoz qilingan ko'rsatkichlarga nisbatan keskin ortib ketgan holatda ham milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlari va sohalari kesimida kadrlarning kasbiy kompetentligi bo'yicha mos keladigan kadrlar zahirasini ta'minlab berish imkoniyatiga ega hisoblanishi bilan xarakterlanadi. Bu turdagi kadrlar tayyorlash menejmenti amal qilishida mamlakat ta'lim tizimining tarkibiga kiruvchi kasbiy va oliy ta'lim muassasalari o'zlarining ilmiy, akademik va innovasion salohiyatidan kelib chiqqan holda, boshqaruvni amalga oshirishning strategik dasturlarini ishlab chiqishlari mumkin bo'ladi;

kasbiy kompetensiyaga asoslangan kadrlar tayyorlash menejmenti amal qilishida oliy ta'lim muassasalarining mehnat bozori bilan o'zaro chuqur integratsiyalashuvga kirishgan bo'lishi talab etiladi. Bunda mutasaddi davlat tashkilotlari milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlari kesimida mehnat resurslari balansini yuritishi orqali majud ish o'rinlari bo'yicha kasbiy kompetentlik talablarini ish beruvchilar va oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlagan holda shakllantirishlari kerka bo'ladi. Shu bilan birgalikda, o'qitish jarayonida ish jarayonida o'qitish (OJT), keys metod, seminar va vorkshoplar usullaridan keng foydalaniladi. Tuziladigan keyslar amaliyotdan olingan bo'lib, ularni hal etish bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalar o'rtasida o'tkaziladigan tanlovlar asosida eng yuqori aniqlikdagi ilmiy asosgan ega bo'lgan loyihalar amliyotga joriy etiladi. Bunda ish beruvchilar talabalarni talabalar esa drs mashg'ulotlari olib borgan professor-o'qituvchilarni baholaydilar. Professor o'qituvchilar jamlagan baholari ularning ish haqiga ta'sir ko'rsatib, ayrim holatlarda yuqori reytingga ega bo'lgan stajer o'qituvchi yoki katta o'qituvchi fan doktori va professorlarga nisbatan yuqori maosh olishi mumkin bo'ladi.

Kasbiy kompetensiyaga asoslangan kadrlar tayyorlash menejmenti amal qilishi sharoitida milliy iqtisodiyotning turli tarmoqlari kesimida majud ish o'rinlari bo'yicha kasbiy kompetentlik talablari ishlab chiqilgan bo'lib, ular texnologik rivojlanish jarayonlariga mos ravishda muntazam takomillashtirib boriladi. Bu esa milliy iqtisodiyot tarmoqlarining innovasion rivojlanish ko'rsatkichlarini barqarorligini ta'minlash imkoniyatini beradi. Tahlillarga ko'ra, kadrlar tayyorlashning kasbiy kompetentlikka asoslangan menejmenti amal qilishiga xos bo'lgan xususiyatlardan mamlakatimizda ish beruvchilar bilan oliy ta'lim muassasalari o'rtasida malaka talablarini shakllantirish va har yili oliy o'quv yurtlari tomonidan kvotalarni shakllantirishda korxon va tashkilotlardan talablarni jamlash amaliyoti qo'llaniladi. Lekin ushbu jarayonlarni amalga oshirish mexanizmi mazkur menejment turi talablariga mutlaqo javob bermaydi.

Kadrlar tayyorlashning innovasion (raqamli) menejmenti amal qilishida raqamli transformatsiyalashuv jarayonlarida ta'lim xizmatlari ko'rsatish amaliyotida chuqur foydalanilishi bilan xarakterlanadi. Bunda zamonaviy

informasion texnologiyalar (IT) industriyasi mahsulotlari hisoblangan VR-trenajyorlar, LMS-platformalarini sun'iy intellekt va neyronlashtirilgan tizimlar asosida integrnet ashyolari (IoT) orqali "Big Data" ma'lumotlari bazalaridagi ma'lumotlarni qayta ishlash asosida yangi bilimlarni masofaviy, hamda, inetraktiv shakldagi ta'lim xizmatlari ko'rsatish amaliyotini tashkil etilishi nazarda tutiladi. Bu turdagi kadrlar tayyorlash menejmentida ta'lim xizmatlari ko'rsatish amaliyoti ishtirokchilari "raqamli" bilimlarga ega bo'lishi talab etiladi. Boshqaruvning ushbu turi zamonaviy texnologiyalar asosida ta'lim xizmatlari ko'rsatishdagi individual yondashuvni kuchaytirib, uning davomiyligini ta'minlash imkoniyatlarini kengaytiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda mamlakatimiz amaliyotida ham kadarlar tayyorlashning innovasion (raqamli) menejmenti turiga xos bo'lgan ayrim elementlardan ta'lim tizimida foydalanilishiga qaramay, bu turdagi texnologiyalardan foydalanish maqsadi taraqqiy etgan mamlakatlar amaliyotida bo'lgani singari liberal bozor iqtisodiy munosabatlar tamoyillariga mutlaqo zid bo'lib, ko'proq byurokratik ahamiyat kasb etadi. Jumladan, o'quv mashg'uloti xonalari zamonaviy vizual kameralar bilan jihozlangan bo'lib, bunda maqsad aslida ma'ruza yoki amaliy mashg'ulotda ishtirok eta olmayotgan talabalar masofadan turib jonli (Live) – onlayn tartibda o'quv mashg'ulotida ishtirok jtishlari uchun ta'minlanishi kerak bo'ladi. Mamlakatimizda esa o'quv mashg'ulot xonalari kuzatuv kameralari bilan jihozlashdan ko'zlangan maqsad bunga to'g'ri kelmaydi. Xuddi shunday boshqa holatlarda ham.

Kadrlar tayyorlash menejmenti turlarining amal qilish xususiyatlarini tadqiq etish asosida mamlakatimiz amaliyotida an'anaviy menejment turidan ustuvor ravishda foydalanilayotganligi, jumladan, boshqa kadrlar tayyorlash menejmenti turlaridan foydalanish maaqsadlari ham aynan an'anaviy shakldagi boshqaruv turini osonlashtirish maqsadida amaliyotga joriy etilayotganligi aniqlandi. Bu esa mamlakatda innovasion tadbirkorlikni rivojlantirish bilan birgalikda, ushbu sohada kadrlar ta'minoti bilan bog'liq bo'lgan muammoni samarali hal etish uchun yetarli imkoniyatni bermaydi. Shu o'rinda, o'rganishlar natijalariga yanada aniqlash kiritish maqsadida, iqtisodiy fanda shakllangan kadrlar tayyorlash menejmenti turlanining maqsadi, unda foydalaniladigan ta'lim xizmatlari ko'rsatish formatlari, kamchiliklari va afzalliklar kabi mezonlarga asoslangan holda qiyosiy tahlilni o'tkazish (1.4-jadvalga qarang) orqali quyidagi ilmiy xulosalarni shakllantirishga erishildi:

birinchidan, mamlakat iqtisodiyotining rivojlanganligi, jumladan, innovasion faollik darajasidan kelib chiqib, turli boshqaruv usullarini o'zaro aloqadorlikda qo'llash asosida har bir innovasion tadbirkorlik sub'yektlarining kasbiy kompetentlik bo'yicha talablariga yo'naltirilgan gidridlashtirilgan xususiy boshqaruv amaliyotini ishlab chiqish kerak bo'ladi;

ikkinchidan, kadrlar tayyorlash menejmentida kadrlarning ma'luoti darajasidan kelib chiqib, jumladan, 25-35 yoshdagilar – yoshlar, 36-45 yoshdagilar o'rta yoshlilar va 45 va undan yuqori yoshdagilar pensiga chiqish holatiga yaqin bo'lgan yuqori malakali kadrlar uchun ularning mehnat qilish salohiyati, jismoniy kuch-quvvatidan kelib chiqib, kadrlar kasbiy kompetenisyasi bilan mehnat bozorida potensial talab o'rtasidagi o'zaro integrasion munosabaatlarni chuqurlashtirish kerak bo'ladi;

uchinchi, kadrlar tayyorlash menejmenti nafaqat o'qitish, balki, o'rganish muhitini yaxshilashi, tajriba almashinuvi, rag'batlantirish va baholash tizimlarini ham qamrab oladi;

to'rtinchidan, innovasion tadbirkorlikni rivojlantirishda kadrlr tayyorlash menejmenti ta'lim xizmatlari ko'rsatish asosida ilm-fan bilan ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikni ta'minlashi kerak bo'ladi. Bunda ilm-fan sohasidagi yutuqlarni ishlab chiqarishga joriy etish bilan birgalikda, tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatini chuqur tahlil qilgan holda ularni innovasion rivojlanishini yanada jadallashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot tajriba konstruktorlik ishlanmalarini (ITTKI) amalga oshirishning ustuvorliklarini aniqlashi kerak bo'ladi. Bu orqali innovasion rivojlanishning barqarorligini ta'minlashga erishiladi;

beshinchidan, innovasion tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan kadrlar tayyorlash menejmenti samarali amal qilishi uchun akademik bilim sohasi bilan amaliy ko'nikmalar o'rtasidagi o'zaro chuqur integrasion munosabaatlarni ta'minlash talab etiladi. Bunda mamlakatda amal qilayotgan iqtisodiy munosabatlar tizimiga mos keladigan akademik bilimlar amaliy ko'nikmalar asosida shakllantirilishi va ular muntazam ravishda takomillashtirib borilishi kerak bo'ladi. Bu orqali ta'lim xizmatlari ko'rsatishning ishlab chiqarish bilan o'zaro aloqadaorligini kuchaytirishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Petti U. Ekonomicheskkiye i statisticheskkiye raboty / U.Petti – M.: Sosekkgiz, 1940. – S.92, 94. 154, 156, 171.
2. Smit A. Issledovaniye o prirode i prichinax bogatstva narodov / A.Smit – M.: Nauka, 1962. – Kn. 1-3. - S.72, 75, 208, 218, 222,490.
3. Marshal A. Principles of Economics / A/Marshal – London, 1967. – P. 619.
4. Drucker P.F. Post – Capitalist Society. – Oxford Butterworth: Heinemann, 1993 – p. 271
5. Edvard Denison (Edward F. Denison, 1915-1992) – amerikalik iqtisodchi. Asosiy asarlari: "AQSHda 1929-yildan 1969-yilgacha iqtisodiy o'sishning tahlili" ("Accounting for United States Economic Growth, 1929-69", 1974), "AQSHda

- 70-yillarda past iqtisodiy o'sishning tahlili" ("Accounting for Solwer Economic Growth: The United States in the 1970's", 1979).
6. Robert Merton Solou (RobertMertonSolow, 23.08.1924y., Nyu-York, AQSH) – "Iqtisodiy o'sish sohasidagi fundamental tadqiqotlari uchun" 1987 yilgi Nobel mukofoti laureati. Asosiy asarlari: "Ish bilan to'la bandlik siyosati" ("Policy of Full Emploment", 1962), "Resurslar iqtisodiyoti va iqtisodiyot resurslari" ("The Economic of Resources and the Resources of Economic", 1974).
 7. Dessler G. The basics of human resources management. Data Status, Belgrade, 2007. – 152 pages
 8. Esmerova E. Process and Types of Training in Management. Economics and Management. Volume: XIV, Issue: 1, 2018. – pp. 222-229
 9. Ericson T. Personal Training: a Theoretical and Emprical Review. Working Paper 2005:1. Institute for Labour Market Policy Evaluation - IFAU. 2005. – 73 pages.
 10. Cannistra M., Agasisti T., Amagir A., Poder K., Holz O., Vartiak L., & De Witte K. A comparative analysis of financial literacy levels and initiatives among students in five European countries. Research in Comparative and International Education, No 17 (2), 2022. – pp. 246–280.
 11. Tanveer A. Impact of Training & Development on Employees' Performance in Banks of Pakistan. European Journal of Training and Development Studies, No 3 (1), 2015. – pp. 22-44
 12. Mamy M.B., Shabbir R., and Hasan Z. The Influence of Training and Development on Employee Performance. Journal of Economics, Management and Trade, No 26 (5), 2020. – pp. 44-58
 13. Nzimakwe Th.I., Utete R. Staff training and employee performance: Perspectives of the workplace. International Journal of Business Ecosystem & Strategy, No 6 (1), 2024. – pp. 80-86
 14. Riesner, S., Altnau, C., Berner, M. R., Skraba, A., Ajiri, D., & Kopac, L. (2025). Employee Training as a Support for the Professional Development of the Company. Journal of Lifestyle and SDGs Review, No 5 (3), 2025. – pp. 1-17 DOI: 10.47172/2965-730x.SDGsReview.v5.n03.pe05401

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>